

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

25/09/2023
Vol. 2, N° 37/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 37/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

37. BITCOIN, ESCASSEZ E RAREZA.

Pedimos para a IA explicar para uma criança de 15 anos como funciona o sistema que envolve o Bitcoin, olha a explicação:

Imagine que o Bitcoin é como um jogo de computador muito especial, em que as pessoas podem enviar dinheiro umas para as outras pela internet, sem precisar de um banco. Mas esse jogo tem algumas regras muito importantes:

1. **Blocos e Blockchain:** Todas as transações de dinheiro são registradas em algo chamado "bloco". Vários desses blocos são conectados em uma linha, como uma corrente, e isso é chamado de "blockchain". É como se fosse um grande livro de registros que todos podem ver.
2. **Mineradores:** Agora, imagine que existem jogadores especiais chamados "mineradores". Eles não jogam para enviar dinheiro, mas sim para ajudar a manter o jogo seguro. Eles fazem isso resolvendo quebra-cabeças matemáticos difíceis. Quem resolver primeiro ganha um prêmio.
3. **Provas de Trabalho (PoW):** Esses quebra-cabeças são como problemas de matemática muito complicados que precisam ser resolvidos. Eles são chamados de "Provas de Trabalho" (ou PoW, do inglês Proof of Work). É como se fosse um desafio matemático.
4. **Competição pela Resposta Certa:** Muitos mineradores estão tentando resolver o mesmo quebra-cabeça ao mesmo tempo. É como uma corrida para ver quem encontra a resposta primeiro. O minerador que resolve ganha o direito de criar um novo bloco na blockchain e recebe uma recompensa em Bitcoin por fazer isso.
5. **Segurança e Honestidade:** Isso é muito importante porque, se alguém quiser fazer algo ruim no jogo, como gastar o mesmo Bitcoin duas vezes (o que é chamado de "gasto duplo"), os outros jogadores vão perceber e não vão aceitar isso. A blockchain garante que tudo seja honesto e seguro.
6. **Redução das Recompensas:** Ah, e tem uma coisa legal também: a recompensa que os mineradores ganham diminui ao longo do tempo. Isso faz parte das regras do jogo. No começo, eles ganhavam muitos Bitcoins por bloco, mas agora ganham menos. Isso ajuda a controlar a quantidade total de Bitcoins que podem existir, tornando o Bitcoin especial.

Então, em resumo, a mineração de Bitcoin é como um jogo onde as pessoas resolvem quebra-cabeças para manter as transações seguras e receber Bitcoins como recompensa. É uma parte muito importante do Bitcoin, garantindo que ele funcione bem e seja seguro para todos que o usam.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um centro de mineração de criptomoedas com o gerador de imagens do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Forte possibilidade do Pullback chegar a \$20.480 (Círculo azul).
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- A média 144 continua dificultando a queda do preço, estamos na sétima semana tendo ela como principal suporte.;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Temos um alvo que coincide com um alvo no diário (círculo azul), neste tempo gráfico é a média 305.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305 tocando a média 305(Setas Verdes) por várias vezes o rompimento deve levar o preço ao suporte declarado em tempos maiores;
- Preço consolidado em cima da média 305, aguardando decisão;
- Mac´D abaixo de zero (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D consolidado abaixo de zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em consolidação (Canal Azul Claro) com leve canal de baixa (canal azul escuro).

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/08 a 6/08 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL